

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЛАКТАЦИЯ ДАВРИДА СУТ БЕЗЛАРИ ВА ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚ ҲАҚИДАГИ ИММУНОЛОГИК АЛОҚАЛАРИ

Хасанов Б.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистан

Резюме. Ушбу мақолода сут безларининг ва унинг маҳсулоти, она сутининг турли параметрлари чақалоқ иммунитетига таъсири бўйича адабиётлар шарҳи келтирилган. Она сутининг гуморал, ҳужайра омиллари ва бошқа ҳимоя компонентлари тавсифи берилган. Характерланади. Ёш болаларда иммунитет тизимини ривожлантириш учун эмизishing афзалликлари исботланган.

Калит сўзлар: болалар, сут беzi, эмизish, иммунитет, цитокинлар, лактоферрин, иммуноглобулинлар.

IMMUNOLOGICAL RELATIONSHIPS BETWEEN THE MAMMARY GLAND AND THE NEWBORN DURING LACTATION

Khasanov B.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents a literature review on the influence of various mammary gland parameters and its product, breast milk, on the infant's immunity. Humoral, cellular factors, and other protective components of breast milk are characterized. The advantages of breastfeeding for the development of the immune system in young children are substantiated.

Keywords: newborn, mammary gland, breastfeeding, immunity, cytokines, lactoferrin, immunoglobulins.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НОВОРОЖДЕННОГО В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Хасанов Б.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Представлен обзор литературы о влиянии различных параметров молочной железы и ее продукта грудного молока на иммунитет ребенка. Дана характеристика гуморальных, клеточных факторов и других защитных компонентов грудного молока. Обосновывается преимущество грудного вскармливания для становления иммунной системы у детей в раннем возрасте.

Ключевые слова: новорожденный, молочная железа, грудное вскармливание, иммунитет, цитокины, лактоферрин, иммуноглобулины.

e-mail: xasanov.baxtiyor@bsmi.uz

Малумки, “Соғлом авлодни тарбиялаш” масаласи доимо тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолган. Бу муаммонинг ижобий ҳал бўлиши, асосан, она организмнинг соғломлигига боғлиқ. Бундан олдинги мақоламизда [17] она ва ҳомилани организмни ҳомиладорлик пайтида боғлаб турадиган ва унинг нормал ҳолатда ривожланишини таъминлашда катта аҳамиятга эга бўлган йўлдошга, тўғрироғи ҳомиладорлик давридаги она ва ривожланаётган ҳомиланинг иммун муносабатларига бағишланган эди [10, 20]. Бугунги мақоламиз эмизish давридаги она сут беzi ва чақалоқнинг ўзаро иммунологик муносабатларига бағишланган. Сут беzi янги туғилган авлодни озиклантириш ва касалликларга чидамлилиги учун сут билан таъминлайдиган мураккаб органдир. Беziни юқумли касалликлардан ҳимоя қилишда сут безлари тўқималари ва секреция билан боғлиқ ўзига хос ва туғма иммунитет омиллари ҳам муҳим рол ўйнайди.

Сут безларининг иммун тизими шиллиқ қавати мавжуд бўлган аъзоларниқидан фарқ қилувчи ўзига хос хусусиятларга эга. Сутемизувчиларнинг кўпайишини давом эттириш учун зарур бўлган бу орган учта асосий вазифани бажаради: сут ажралиши орқали наслини озиклантириш, иммуноглобулинлар орқали онадан авлодга иммунитетни ўтказиш ва иммун ҳужайраларни етказиб бериш ҳамда сут иммунитетини гомеостатик назорат қилиш орқали микроблардан ўзини ҳимоя қилиш [4, 7, 26, 27]. Сут беzi эпителийси ушбу учта соҳада асосий ўйинчи ҳисобланади. Биз

эпителиал хужайралар ва лейкоцитлар (макрофаглар, дендритик хужайралар ва лимфоцитлар) базал мембрананинг эпителиал хужайралари (интраэпителиал лейкоцитлар) ўртасида жойлашган эпителий комплекси тушунчасини қабул қилиб, эпителий хужайрасини ва унинг яқин атрофини кўриб чиқамиз. Тананинг олд юзасида ўзига хос жойлашуви туфайли эпителий қопламасини ташкил этувчи хужайралар организм ҳимоясининг муҳим кўриқчиларидир. Кўплаб тадқиқотлар эпителий ўзининг микро муҳитига қандай муносабатда бўлишини тушунтиришга ҳаракат қилди, бу турли хил вазиятларни ва мослашувчан жавобларни кўрсатади. Сут беши эпителиясини ичак, нафас йўллари ёки терини қоплайдиган эпителий билан солиштирганда бир нечта асосий фарқлар пайдо бўлади. Асосий фарқ шундаки, кўплаб эпителий тўсиқлардан фарқли ўлароқ, сут безлари эпителийси ташқи муҳитга бевосита таъсир қилмайди. У сут безининг чиқарув найларини ташқи муҳитдан ажратадиган сўргич канали билан ҳимояланган, соғиш ёки эмишиш давридан ташқари. Функционал сўргич канали сут безлари эпителийсининг интрамаммар муҳитини белгилайди, бу кўкрак учигаги муҳитдан жуда фарқ қилади. Сўргич канали яхлитлигининг аҳамияти такрорий инфекциялар туфайли сўргич канали шикастланган кўкракда соғлом лактацияни сақлаб бўлмаслиги билан намоён бўлади. Шундай қилиб, эпителий сут безининг иккинчи ҳимоя чизиғи бўлиб хизмат қилади. Сут беши эпителийси иммунологик фаол тўсиқ бўлиб, у ёруғлик муҳитидаги ўзгаришларни сезади, босқинчи агентларга жавоб беради ва резидент ва ишга олинган иммун хужайралари билан ўзаро таъсир қилади.

Сут безлари чақалоқ билан алоқа қиладиган ва озуқавий эҳтиёжларни кондиришда ва адоптив иммунитетни ўтказишда иштирок этадиган секреция она сути деб аталади. Она сути мураккаб кимёвий таркибга эга ва унинг биологик қиймати бошқа барча табиий маҳсулотлардан устундир. Бир лактация даврида сут безлари жуда кўп миқдордаги моддаларни секреция қилиб чиқаради, уларнинг массаси секреция қилувчи организмнинг тана вазнидан ошади. Янги соғиб олинган сут таркибида 100 дан ортиқ компонентлар, шу жумладан 30 дан ортиқ ёғ кислоталари, 20 аминокислоталар, 40 га яқин турли хил минераллар, 17 витамин, ўнлаб ферментлар, турли хил углеводлар, гормонлар, ўзига хос ўсиш омиллари, простагландинлар ва яллиғланишга қарши фаолликка эга бўлган омиллар мажмуаси мавжуд. Бир қатор муаллифлар [1-4] лактация даврида сутнинг иммунологик параметрларида ўзгаришларни аниқлаганлар. Кўкрак сутида иммун хужайралар ва маълум цитокинларнинг функциясини тартибга солувчи муҳим миқдордаги оксиллар мавжуд (рецептор антагонистлари, интерлейкинлар, селектинлар). Маълумки, онанинг юқумли касалликлари яллиғланишга олиб келувчи ва яллиғланишга қарши цитокинлар даражасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин [3, 5].

Она сути иммунитетининг гуморал омиллари. Адоптив гуморал иммунитетни ўрганишга кўпчилик илмий тадқиқотлар бағишланган. XIX-асрнинг бошида лаборатория ҳайвонларида антитаналарни ҳомилага ўтказишнинг иккита йўли экспериментал равишда ўрнатилди: трансплацентал ва она сути орқали. Изланишлар натижасида инсон ва примат йўлдоши фақат G синфидаги иммуноглобулинларга (Ig) руҳсат беришини кўрсатди, A ва M синфидаги антитаналар эса тўқималар тўсиғидан ўта олмаслиги аниқланган [22, 29]. Аниқланишича, чақалоқлар учун она сути IgA нинг ягона манбаи бўлиб, у барча иммуноглобулин синфларининг 95,2%-ни ташкил қилади. Маълумки, она сути иммуноглобулинлари, биринчи навбатда, секретор иммуноглобулин A (sIgA) ошқозон-ичак трактининг шиллик пардаларини патоген микроблар ва вируслар томонидан колонизациядан ҳимоя қилади, нормал ичак флорасининг шаклланишига ёрдам беради, нейтрофиллар хемотаксисини ва микроб ёпишишини тартибга солади ва тестинал инфекциялардан ҳимоя қилади. Баъзи муаллифлар иммуноглобулинлар сут безлари хужайралари томонидан маҳаллий синтезланади, деган фикр билдирганлар. Бироқ, IgM, IgG ва IgE иммуноглобулин синфларининг она сути ва оғиз сутида чақалоқ иммунитетини ривожлантиришдаги биологик роли ҳақида саволлар қолмоқда [11-16]. Кўкрак сутида онанинг IgG синфидаги антитаналарнинг мавжудлиги аёлнинг гуморал иммунитетининг кучи билан боғлиқлиги кўрсатилган. Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, sIgA даражаси лактация даврида ўзгариб туради, оғиз сутида 6,4-16 мг / мл дан етук она сутида 0,5-1,8 мг / мл гача. Маълумотларига кўра [21], лактация даврининг дастлабки 4 ойи давомида sIgA даражаси пасаяди ва бу жараённинг тезлигига онанинг бир қатор омиллари таъсир қилади. Хусусан, лактация даврида чекиш она сутидаги sIgA даражасини сезиларли даражада камайтириши кўрсатилган. Бундан ташқари қайта тукқан аёллар сутида ҳам sIgA концентрацияси пастроқ бўлиши кузатилади. Оғиз сути ва етук сутда бу оксилнинг юқори даражаси лактация даврининг биринчи ойларида, шунингдек, эрта тукқан аёлларда қайд этилади. Турли доимий инфекциялар, хусусан, цитомегаловирусли инфекция пайтида, она сутида sIgA ишлаб чиқаришни камайтиради [2]. Ўзига хос бўлмаган гуморал ҳимоя омилларига лизозим киради, у кўпчилик грам-мусбат бактерияларга бактериостатик таъсир кўрсатади ва ичакда бифидофлоранинг ўсишига ёрдам беради, IgA коактиватори сифатида ишлайди. Айрим маълумотларга кўра [29], тўлиқ муддатда тукқан аёлларнинг оғиз сутидаги лизозим

микдори муддатидан кейин туққан (1,5 мг/г протеинга нисбатан 1,1 мг/г) сезиларли даражада юқорилиги кўрсатилган. А. Лизозим янги туғилган чақалоқнинг ичакларининг ривожланишига таъсир қилувчи компонентлардан бири бўлиб, ичак шиллик қаватининг иммунитет тизимининг этилмаганлигини қоплаб, патоген ичак флорасининг кўпайишини чеклайди [4,17].

Лактоферрин. Лактоферрин - темир ионларини ва бошқа баъзи бир металлларини махсус боғлашга қодир бўлган темир боғловчи гликопротеин. Унинг асосий вазифаси вирусли ва бактериал заррачалар билан мураккаб комплексларни ҳосил қилиб, натижада бактериостатик, бактериоцид, фунгицид, антивирал ва детоксикация қилувчи таъсир кўрсатади деган фикрлар бор. Темир ионлари билан маҳкам боғланиш қобилияти туфайли сутдаги лактоферриннинг юқори концентрацияси бу микроэлементнинг янги туғилган чақалоқнинг ичакларидан боғланиши ва йўқ қилинишига олиб келиши мумкин. Лактоферриннинг ўзига хос рецепторлари одамларда ва ҳайвонларда ингичка ичак шиллик қавати юзасида мавжуд. Бироқ, бу гликопротеиннинг ичакдаги темир ўтказиш тезлигини ошириш ёки камайтиришдаги роли ҳақида ҳали ҳам консенсус йўқ. Ҳозирги вақтда лактоферрин даражаси турли касалликларнинг ташхиси ва прогнози учун яллиғланиш фаоллашувининг белгиси сифатида қўлланилади. Неонатал пневмониянинг айрим турларида унинг даражаси камайиши мумкинлиги кўрсатилган; бу механизм жараённинг оғирлигига мутаносибдир ва этиологик омилга қараб ўзгаради [8]. Цитомегаловирус инфекциясининг кўкрак сутида вируснинг чиқарилиши билан қайта фаоллашиши унинг иммунобиологик таркибининг бузилиши билан тавсифланади ва вирус репликациясини қўллаб-қувватлайдиган лактоферрин даражасининг пасайиши билан намён бўлади [2, 6]. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, лактоферрин хужайра ўсишига ёрдам беради, масалан, каламушларда эндотелиал хужайраларнинг кўпайишини кучайтиради, бу унинг янги туғилган чақалоқларда ичак ривожланишига таъсирини кўрсатади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики [21] лактоферриннинг шиллик тўсикларнинг функционал етуклиги фонида ичак флорасини шакллантиришдаги компенсацион роли мавжуд, бу эса инфекциялар ва яллиғланишдан ҳимоя қилишга ёрдам беради [3, 17, 28].

Она сутидаги хужайра иммунитетни омиллари. Она сути таркибида кенг хужайралар тўплами мавжуд лейкоцитлардан бошлаб эпителиал хужайралар, ўзак хужайралари, лактоцитлар ва миоэпителиал хужайраларгача учрайдилар. Ҳозирги вақтда она сутининг асосий хужайрали компонентлари макрофаглар, нейтрофиллар ва лимфоцитлар эканлигига аниқланган. Соғлом онанинг оғиз сутида иммунологик фаол хужайраларнинг максимал сони туғруқдан кейинги дастлабки 3-5 кун ичида кузатилади. Макрофагларнинг нейтрофилларга нисбати тахминан 2:1 ни ташкил қилади, аммо сут бўшатиладан сўнг, бу хужайралар липофаглар билан алмаштирилади. Муҳлатдан олдин туққан аёлларнинг оғиз сутидаги хужайралар сони ўз муҳлатида туққанларга қараганда сезиларли даражада юқори. Нейтрофил лейкоцитлар танани бактериал ва кўзқорин инфекцияларидан ҳимоя қилади. Оғиз сутида уларнинг микдори умумий хужайралар сонининг 40-45% ни, сутда эса 5% ни ташкил қилади. Иммуно тизимининг асосий хужайралари бўлган лимфоцитлар гуморал ва хужайрали иммунитетни таъминлайди. Уларнинг оғиз сутидаги микдори 5-10% га этиши мумкин (етук сутда, 10%). Кўкрак сути лимфоцитларига Т хужайралари (83%), В хужайралари (6%) ва табиий қотил хужайралар киради. Кўкрак сути Т хужайралари интерферон- α , γ , ўсмалар некрози омили- α (ТФО- α а) ва интерлейкинлар каби иммунорегуляцион оксилларнинг тўлиқ спектрини ишлаб чиқаради. Бу хужайралар онанинг иммунитетини акс эттира оладиган иммунологик хотирага эга. Макрофаглар оғиз сутида жуда кўп бўлиб, хужайра массасининг 50% гача; етук она сутида улар 85% ни ташкил қилади. Тадқиқотлар натижасида лактация динамикасида сут лейкоцитлари даражасининг ўзгариши аниқланган - лактатсия даврининг 2-3 ойларида сонининг камайиши ва лактатсиянинг 4-6 ойларида кўпайиши [23]. Бошқа тадқиқотчилар томонидан, ортиқча вазнли, оксил ва витамин етишмаслиги белгилари бўлган, гестоз ва меҳнатнинг заифлиги бўлган аёлларда оғиз сутида нейтрофиллар устунлик қилши кўрсатилган. Ҳомиладорлик даврида ўткир респиратор вирусли инфекциялар ёки сурункали инфекцияларнинг кучайиши билан оғриган оналарда ва чекувчи аёлларда сутнинг хужайра таркибида макрофаглар устунлик қилиши аниқланган. Соғлом аёлларнинг она сутида лактация динамикасида макрофаглар сонининг камайиши, аммо нейтрофиллар ва лимфоцитлар микдорининг кўпайиши қайд этилган; бундан ташқари макрофагларнинг фаоллиги пасайиши таъкидланган [1, 9, 15].

Ўзак хужайралари. Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, она сутида нафақат без хужайраларига, балки мезодермал ва эктодермал линияли хужайраларига ҳам ажралиб турадиган ўзак хужайраларини ўз ичига олади. Ушбу хусусиятлар маммогенезда ва лактация даврининг ўрнатилишида муҳим рол ўйнайди, деб тахмин қилинган. Ушбу жараёнларнинг бузилиши кеч даврда инвазив ёмон сифатли кўкрак ўсмаларининг ривожланишига асос бўлиши мумкин. Бироқ, бу хужайраларнинг

чақалоқдаги физиологик жараёнларга бевосита ва билвосита таъсири масаласи очиклигича қолмоқда [5, 23, 24].

Олигосаххаридлар. Она сути олигосаххаридлари 3 дан 10 гача моносахарид қолдикларини ўз ичига олган углеводлардир. Улар озукавий бўлмаган гликанлар гуруҳига киради. Улар овқат ҳазм қилиш ферментлари томонидан ҳазм қилинмайди, ингичка ичакда сўрилмайди ва йўғон ичакнинг бўшлиғида ўзгармаган ҳолда етиб боради, у эрда улар ферментланади ва бифидобактерияларнинг кўпайиши учун субстрат бўлиб хизмат қилади. Сутдаги олигосаххаридлар умумий углевод таркибининг тахминан 8% ёки тахминан 5-13 г/л ни ташкил қилади. Уларнинг оғиз сутидаги концентрацияси 24 г/л га етади. Йўғон ичакда кислотали муҳит яратиб, патоген микроорганизмларнинг ривожланишига тўсқинлик қилиб, олигосаххаридлар пассив ҳимояни таъминлайди (патогенлар - бактериялар, токсинлар ва вируслар билан боғланиб, уларнинг ичак шиллик қаватига ёпишишига тусқинлик қиладилар). Шунингдек, улар IgA ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, калцийнинг сўрилишини яхшилаш ва холестерин ва умумий липид даражасини пасайтириш орқали маҳаллий иммунитетни кучайтиради. Олигосаххаридлар миқдори онанинг овқатланишига боғлиқ эмас, балки гликан синтези учун жавоб берадиган ферментлар - гликозилтрансферазаларнинг генетик жиҳатдан аниқланган фаоллигига боғлиқ. Олигосаххаридлар ва уларнинг гликоконъюгатлари, шунингдек, она сутининг микробларга қарши компонентлари бўлиб, уларнинг кўпчилиги ичак ва ўпка патоген бактерияларини ёки уларнинг токсинларини эпителий хужайралари билан боғланишига тўсқинлик қилувчи рецептор аналоглари сифатида ишлайди. Олигосаххаридларнинг тузилиши уларнинг бактериялар ва бактериал токсинларнинг структуравий компонентлари билан боғланиши ўзига хослигини белгилайди. Баъзи ҳолларда мезбон организмнинг хужайра рецепторлари билан бир хил тузилишга эга бўлган гликоконъюгатлар бактериялар учун тузоқ вазифасини бажаради, улар мезбон организмнинг хужайра ретцпторлари билан эмас, балки улар билан боғланади. Яна бир вариант - гликокоъюгатларнинг мезбон организмнинг хужайра рецепторлари билан рақобатбардош боғланиши, бу ҳам патогеннинг ингибирланишига олиб келади [27].

α -лакталбумин. Инсон сутидаги асосий зардоб оқсили α -лакталбумин цистеин, триптофан ва лизиннинг юқори миқдори билан ажралиб туради. Бу оқсил сут безларида глюкозадан лактоза синтезини катализловчи фермент тизимининг галактозилтрансферазанинг фаол компоненти ҳисобланади. α -лакталбумин калций ва цинкнинг сўрилишида иштирок этади, бифидобактерияларнинг кўпайишига ёрдам беради ва антибактериал ва иммунитетни бошқарувчи хусусиятларга эга пептидларни ишлаб чиқаради. Ошқозон-ичак трактида α -лакталбумин молекулалари олейин кислотаси билан бирлашиб, HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made Letal to Tumour – ўсмалар ўсишини тўхтовчи α -лактальбумин) комплексини ҳосил қилади. Тажрибаларда кўрсатилгандек, бу комплекс 40 тагача саратон хужайраларини зарарсизлантиришга кодир бўлган фаол антикарциноген моддадир [5, 10, 18, 20, 24]. Кўкрак сути нуклеотидлари иммун тизимини рағбатлантириш, ичак микрофлорасини ўзгартириш, ичак ўсиши ва камолотини фаоллаштириш каби физиологик ва метаболик функцияларнинг кенг доирасига эга. Лимфоцитлар пролиферациясини рағбатлантириш, табиий қотил хужайралар фаоллигини ошириш ва макрофаглар ва Т-ёрдамчи хужайраларни фаоллаштиришдан ташқари, улар си-токинларнинг фаоллигини оширадилар, шу жумладан яллиғланишни рағбатлантирувчи омиллар (TNF, IL-1 β ва IL-6), яллиғланишга қарши омиллар (TGF- β и IL-10), ўсиш промоторлари (эритропое-тин, гранулоцитларнинг колонияларни рағбатлантирувчи омил ва макрофагларнинг колонияларни рағбатлантирувчи омил), хемокилар (IL-8, CXCL8, и CCL5 дай маълум бўлган), Т-хелперларнинг 1-чи тур жавобини промотирловчи омиллар (IFN- γ и IL-12), Т-хелперларнинг 2-чи тур жавобини про-мотирловчи омиллар (IL-6 и IL-10). Кейинги ҳайвонларда ўтказилган тажрибаларни жамлаб, озиқ-овқат нуклеотидларининг шиллик пардаларнинг иммун хусусиятларига фойдали таъсирини аниқла-дилар [3, 8, 22].

Цитокинлар. Ҳозирги вақтда она сутида цитокин оқсилларининг кенг доираси аниқланади: интерлейкинлар (IL) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, интерферон- γ , - α , TNF- α , sCD14 ва эпидермал ўсиш омилли (HGF). Шунингдек, сутда M-CSF (макрофаг колониясини рағбатлантирувчи омил), трансформацияловчи ўсиш омиллари TGF- α , TGF- β 1–3 нинг юқори миқдори аниқланади, уларнинг аксарияти чақалоқнинг ошқозонининг хлорид кислотаси билан фаоллашади. Кўкрак сутида фаоллаштирилган TGF- β -га ўхшаш юқори даражадаги IL-1PA болани аутоиммун яллиғланиш реакцияларининг ривожланишидан ҳимоя қилиши мумкин. Ундан ташқари оғиз сутида юқори даражадаги кимёкинлар (IL-8 и RANTES1) мавжудли кўрсатилган, улар лактация даврида камаиши таъкидланган, аммо лекин тўлиқ муддатли ва эрта туғилишлар ўртасида кимёкинлар даражасида ишончли фарқлар аниқланмаган. Ундан ташқари она сутида эрувчан адгезив рецепторлари ва цитокин антагонистлари (IL-6 рецепторлари, IL-1 рецепторлари антагонистлари, I и II тур TNF- α

ретсепторлари) мавжудлигига асосланиб, кўкрак сутининг яллиғланишга қарши функцияларида уларнинг ролини кўрсатади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, хомиладорликнинг учинчи триместрида сурункали микробал яллиғланиш касалликларининг кучайишини бошдан кечирган аёллар, кейинчалик она сутида IL-1РА ва IL-10 цитокинларининг юқори даражасини сезадилар. Сутда цитомегаловирус аниқланганда, она сутида интерферон- γ ва ТНФ- α даражаси ошиши аниқланди [2, 5, 14, 31, 32].

Кўкрак сути иммунитетига таъсир қилувчи микроэлементлар. Кўкрак сути мураккаб ва кўп компонентли таркибга эга бўлиб, кўплаб микроэлементларни ўз ичига олади, аммо асосий элементлар она ва боланинг иммунологик ҳимоясини таъминлашда асосий рол ўйнайди. Темир муҳим микроэлемент бўлиб, темирга боғлиқ реакцияларнинг нормал ишлашини таъминлайди, масалан, интерлейкинлар, Т-супрессорлар ва Т-киллерлар хужайралари ишлаб чиқарилиши. У РНК ва ДНК синтезида иштирок этади. ЖССТ маълумотларига кўра, етук она сутидаги темир миқдори 0,35-0,732 мг/л ни ташкил қилади. Айрим тадқиқотларида [24] оғиз сутида бу элементнинг даражаси 45 мкг/100 мл, етук сутда - 40 мкг/100 мл ни ташкил этган, [25], лактация даврининг 3-5 ойларида эса темир даражаси 2,6 марта камайиши кузатилган. Сурункали урогенитал патологияси бўлган аёлларда она сутида ушбу микроэлементнинг юқори даражаси аполактоферрин миқдорининг пасайишига олиб келиши мумкин, бунинг натижасида она сутининг бактериостатик хусусиятлари бузилади. Цинк хужайра ўсиши, дифференциалланиши ва бўлинишидаги иштироки, оксил ва нуклеин кислоталар алмашинувида таъсири туфайли боланинг интраутерин ва бачадондан ташқари ривожланиши даврида муҳим аҳамиятга эга. Ҳаётнинг биринчи йилидаги чақалоқлар учун ушбу микроэлементнинг асосий манбаи она сути ҳисобланади. Тадқиқотлар лактация ўсиши билан цинк миқдори 55 мг/л (оғиз сути) дан 12 мг/л (етук сут) гача камайишини кўрсатди. Маълумки, цинк ва темирнинг юқори концентрацияси захарли микроэлементлар каби хужайра мембраналарига бир хил зарарли таъсир кўрсатади [5]. Селен турли хил иммун ҳимоя реакцияларида иштирок этади ва хромосомаларнинг шикастланишига қарши омил бўлиб хизмат қилади. Она сутидаги селен миқдори аёлнинг яшаш жойига ва ичимлик сувининг сифатига боғлиқ. Кўрсатилгандек, кўкрак сутида ушбу микроэлементнинг етишмаслиги кўпинча эрта туғилишда кузатилади. Онанинг чекиши она сутида калций ва селеннинг биргаликда етишмаслиги билан боғлиқ [5, 13].

Хулоса. Сут безининг маҳсулоти, кўкрак сути асосий биологик маҳсулот бўлиб, у нафақат чақалоқларни ҳаётнинг биринчи ойларида тўлиқ озиклантириш талаблари билан таъминлайди, балки ўзига хос бўлмаган иммунологик қаршилик учун асос яратади. Гуморал ва хужайрали иммунитет омилларининг мавжудлиги чақалоқнинг шиллик қаватининг иммун тизимининг функционал етуклигини қоплайди, аутосенсбилизация хавфини камайтиради, озиқ-овқат толерантлигини ривожланишига ёрдам беради ва ичакнинг физиологик микробиомини тартибга солади. Акушерлик тарихидаги нохуш ҳодисалар ва она организмга кўрсатилган турли хил токсик таъсирлар она сутининг компонент таркибига сезиларли таъсир кўрсатади, бу эса ўз навбатида эрта болалик даврида юқумли касалликларнинг ва иммунологик патологияларнинг ўсишига олиб келиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Артеменко С.В. Влияние питания матерей на иммунные свойства молозива и здоровье ребенка: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Пермь 2007; 20.
2. Бутабаева Ж.Б. Прогностическая значимость иммуно-биологического и микроэлементного состава грудного молока при цитомегаловирусной инфекции в формировании здоровья и способы коррекции: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Екатеринбург 2006; 24.
3. Киселева Е.С., Мохова Ю.А. Грудное молоко и его компоненты: влияние на иммунитет ребенка. Педиатрия 2010; 89; 6: 62–69.
4. Клочкова Г.Н. Биохимический состав женского молока в зависимости от физиологического состояния организма: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Белгород 2012; 19.
5. Кондратьева Е.И., Барабаш Н.А., Станкевич С.С. и др. Влияние микроэлементов на состояние здоровья детей, находящихся на различных видах вскармливания. Рос вестн перинатол и педиат 2008; 2: 24–29.
6. Конь И.Я., Гмошинская М.В. Состав и свойства женского молока. В кн.: Руководство по детскому питанию. Под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. М.: Медицинское информационное агентство, 2006: 261–277.
7. Конь И.Я., Сорвачева Т.Н. Классификация и характеристика основных видов заменителей женского молока. В кн.: Руководство по детскому питанию. Под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. М.: Медицинское информационное агентство, 2006: 331–344.
8. Кутбутдинова М.Х. Клинико-иммунологическая характеристика и иммуноте-

рапия пневмонии у новорожденных, инфицированных внутриутробно: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М 2004;

9. Мучаидзе Ю.А., Виксман М.Е., Бендукидзе Н.Г. и др. Лейкоциты и их жизнеспособность в молозиве женщин после преждевременных родов. *Вопр охр мат и дет* 1986; 12: 50–51.

10. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. М: Союз педиатров России, 2011; 68.

11. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. М: Союз педиатров России, 2011; 68.

12. Прозоровская К.Н., Стефани Д.В., Штеренгарц Б.Н. и др. Изучение защитных свойств женского молока в лабораторных и клинических исследованиях. *Иммунология* 1981; 5: 77–79.

13. Сенькевич О.А. Микроэлементный дисбаланс в формировании патологии маловесных новорожденных на Дальнем Востоке: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Хабаровск 2009; 43.

14. Тренева М.С., Мунблит Д.Б., Иванников Н.Ю. и др. Референтные значения (нормативы) уровней цитокинов молозива и грудного молока в женской популяции. *Педиатрия* 2014; 93; 3: 41–45.

15. Фаттахова А.Р. Качественный состав грудного молока и особенности лактации у женщин с урогенитальной хламидийной, микоплазменной и герпетической инфекцией: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Казань 2007; 24.

16. Хасанов, Б. Б. (2022). Морфология молочной железы при беременности и лактации. Бухара. Типография “Sadridin Salim Vuxoriy” при Бухарском государственном университете, 120.

17. Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг хомиладорликдаги иммун алоқалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2015, 2025, №3 (17). – 369-374.

18. Хижнякова К.И. Цитология секрета молочной железы в норме и при некоторых заболеваниях. М 1965; 263.

19. Agostoni C., Bounocore G., Carnielli V.P. et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2010; 50: 1: 85–91.

20. American Academy of Pediatrics. Breast feeding and the use of human milk. *Pediatrics* 2005; 115: 2: 496–506.

21. Goldman A.S., Chheda S., Garofalo R. et al. Cytokines in human milk: properties and potential effects upon the mammary gland and the neonate. *J Mammary Gland Biol Neoplasia* 1996; 1: 3: 251–258.

22. Goldman A.S., Chheda S., Garofalo R. Evolution of immunologic functions of the mammary gland and the postnatal development of immunity. *Pediatr Res* 1998; 43: 2: 155–162.

23. Hassiotou F., Geddes D.T., Hartmann P.E. Cells in human milk: state of the science. *J Hum Lact* 2013; 29: 2: 171–182.

24. Hilton S. Breast milk breaks new boundaries. *Pract Midwife* 2012; 15: 7: 37–39.

25. Hilton S. The wonder of breast milk. *Pract Midwife* 2013; 16: 7: 37–40.

26. Khasanov, B. B. Morphology of the mammary gland during pregnancy and lactation. Bukhara. Printing house “Sadridin Salim Buxoriy” at the Bukhara State University-2022.-S, 120.

27. Khasanov, B. B., Azizova, F. K., Sobirova, D. R., Otajonova, A. N., & Azizova, P. K. (2022). Toxic hepatitis of the female and the structural and functional formation of the lean intestine of the offspring in the period breastfeeding.

28. Kunz C., Rudloff S., Baier W. et al. Oligosaccharides in human milk: structural, functional, and metabolic aspects. *Ann Rev Nutr* 2000; 20: 699–722. Aggett P., Leach J.L., Rueda R. et al. Innovation in infant formula development: a reassessment of ribonucleotides in 2002. *Nutrition* 2003; 19: 4: 375–384.

29. Labbok M.H., Clark D., Goldman A.S. Breastfeeding: maintaining an irreplaceable immunological resource. *Nat Rev Immunol* 2004; 4: 565–572.

30. Mathur N.B., Dwarkadas A.M., Sharma V.K. et al. Anti-infective factors in preterm human colostrum. *Acta Paediat Scand* 1990; 79: 11: 1039–1044.

31. Tomici S., Johansson G., Voor T. et al. Breast milk cytokine and IgA composition differ in Estonian and Swedish mothers- relationship to microbial pressure and infant allergy. *Pediatr Res* 2010; 68: 4: 330–334.

32. Yilmaz H.L., Saygili-Yilmaz E.S., Gunesacar R. Interleukin-10 and -12 in human milk at 3 stages of lactation: a longitudinal study. *Adv Ther* 2007; 24: 3: 603–610.

Иқтибос учун: Хасанов Б.Б. Лактация даврида сут безлари ва янги туғилган чақалоқ ўртасидаги иммунногик алоқалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 949–954. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17414451>